

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

FIZIKA TA'LIMIDA TALABALARDA MUSTAQIL IJODIY FIKRLASH KOMPETINSIYALARINI MASALALAR YECHISH ORQALI SHAKLLANTIRISH

Ismailov Botir Berdiyevovich

Termiz davlat pedagogika instituti p.f.n (PhD)

SHerpo'latova Fotima Panji qizi

Termiz davlat pedagogika instituti 3- kurs talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Pedagogika institutlarining fizika ta'limida talabarlarda mustaqil ijodiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirishda masalalar yechishning o'rni, ahamiyati va bosqichlari bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *fizika, mantiqiy fikrlash, matnli masala, talaba.*

Masalalarni yechish fizikani o'qitishning muhim tarkibiy qismidir. Masalalarni yechmasdan fizika fanini o'zlashtirishni mutlaqo tasavvur qilib bo'lmaydi. Fizika darslarida masalalar yechish nazariyani amaliyotga tadbiiq etishning eng yaxshi va ravon yo'lidir. Faqatgina quruq fizik nazariya, uning aniq yechimlariga asoslanmay turib ta'rif- tadbiiqlarisiz uzoqqa bora olmaydi. Lekin shuni alohida ta'kidlash kerakki fizika fanining har bir mantiqiy qoidasining albatta amaliyotdagi o'rni mavjud. Bu mavjudlikni tadbiiqlari faqatgina fizika masalalar yordamida yuzaga chiqadi. Sodda va murakkab masalalar, bilimlarni o'zlashtirishga, olingan bilimlarni mustahkamlash va mukamallashtirishga xizmat qiladi. Fizikaning mantiqiy masalalar bolalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning foydali vositasi bo'lib, odatda o'z ichiga "yashirin informatsiya" ni oladi. Bu muamoni hal etish masala yechuvchidan taklif, tahlil va sintez, mustaqil murojaat qilish, faktlarni taqqoslash, umumlashtirish bir-biri bilan taqqoslash va boshqalarni talab etadi. Masalalarni yechishda fizika faniga bo'lgan qiziqish oshadi. Mustaqilik, erkinlik, talabchanlik, mehnatsevarlik, maqsadga intilish kabi xislatlar rivojlanadi. Talabarning iqtisodiy, ekologik, mehnat tarbiyasida ham matnli, miqdor, sifat masalalarning o'rni katta. Masalalar talabalarning fikr doirasini kengaytirishga yordam beradi. Ularni o'z shahrining, qishlog'ining, fermer dehqon xo'jaliklarining hayoti bilan, kishilarning ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligidagi mehnatlari bilan tanishtiradi. Insoniyat tarixida mavjud fizik-matematik qarashlar asosida cheksiz ko'p masalalar to'plami tuzilganki, ularning har biri ma'lum ma'noda fizika nazariyasini qo'llash va amaliyotga tadbiiq etishga yordam berdi. Har bir masalaning o'zining yechish yo'li xossasi, shartli xulosasi bor. Fizik ta'lim jarayonida masalalardan foydalanish qadim zamonlardan beri qo'llanib kelinadi. Shuning uchun ham fizika darslarida fizik masalaning roli va uning o'rni haqida gap borganda quyidagi uch bosqichni ko'zda tutish maqsadga muvofiqdir.

1. Fizika fanining nazariy qismlarini o'rganish fizik-matematik masalalarni yechish maqsadida amalga oshiriladi;
2. Fizika fanini o'rgatish fizika -matematik masalalarni yechish bilan birgalikda olib boriladi.

3. fizikani o'rganish masala yoki misollar yechish orqali amalga oshiriladi. Aytilganlardan ko'rinadiki, jamiyat rivojlanishining har bir bosqichida masalaning roli va uning o'rniga har xil baho berib kelingan.

Hozirgi davrda masala yoki misollar yechish orqali fizik ta'lim jarayonini olib borishning metodik usul va vositalari ishlab chiqilgan va bu usullar haqida ko'pgina ilmiy metodik va didaktik adabiyotlarda bayon qilingan. fizik tushunchani masala yoki misollar yordamida kiritish va uning tub mohiyatini talabalarga tushuntirish murakkab bo'lgan pedagogik jarayondir. Shuning uchun ham bir talabalar dars jarayonida ishlatiladigan masalani tanlash yoki uni tuzishda juda ham ehtiyot bo'lmog'i lozimdir. Tuzilgan masalalarni dars jarayonida qo'llanish ana shu talabalarning o'zlashtirish qobiliyatlarini hisobga olgan holda bo'lishi kerak. Har bir dars jarayonida ishlatiladigan masala yoki misol darsning maqsadiga mos kelishi kerak.

Agar darsda o'qituvchi talabalar ga biror yangi fizik tushunchani o'rgatmoqchi bo'lsa, tuziladigan masala yoki misol ana shu tushuncha mohiyatini ochib beruvchi xarakterda bo'lishi kerak. Murakkab masalalar ham, bilimlarni o'zlashtirish, olgan bilimlarni mustahkamlash va mukammallashtirishga xizmat qiladi. Sodda va murakkab masalalar bolalrning fikrlash qobiliyatlari rivojlantirishning foydali vositasi bo'lib odat o'z ichiga yashirin noma'lumni oladi. Bu noma'lumni qidirish, masala yechuvchidan tahlil va sintezga mustaqil murojaat qilish faktlarini taqqoslash, umumlashtirish va boshqalarni talab qilish. Masalalar yechish orqali talabalarda ushbu malakalar tarkib topilishi kerak.

1. Masalani tinglashni o'rganish va uni mustaqil o'qiy olish. Masala ustida ishlash uning mazmunini o'zlashtirishdan boshlanadi.
2. Masalani dastlabki analiz qilish (ma'lumni noma'lumdan ajarata olish malakasi).
 - 2.1. Ma'lumni noma'lumdan, muhimni nomuhimdan ajratish, masalada
 - 2.2. Ma'lumni noma'lumdan, muhimni nomuhimdan ajratish, masalada berilganlar bilan izlanayotganlar orasidagi bog'lanishni ochish -bu eng muhim malakalardan biri. Bunday malakaga ega bo'lmay turib, masalalarni mustaqil yechishga o'rganib bo'lmaydi.
3. Masalani qisqa yozish malakasi. Masala matni ustida og'zaki ishlagandan keyin uning mazmunini fizik atamalar tiliga o'tkazish va qisqa yozuv shaklidagi fizik strukturasi belgilash kerak (rasmlar, chizmalar, sxemalar, jadvallar). Shuni nazarda tutish kerakki, barcha hollarda ham qisqa yozuvni bajarish bilan bir vaqtda masala shartining tahlili ham amalga oshiriladi. Aslini aytganda, qisqa yozuvning vazifasi shundan iborat.

Haqiqatan ham masala shartining qisqa yozuvi talabalar xotirasiga tayanch bo'lib, son ma'lumotlarni tushunish va ajratish imkonini beradi, shu bilan birga ularning ratsional yozilishi masalada nima berilgan va nimani izlash kerakligini bayoniy tushuntirish imkonini yaratadi. Ma'lumki talabalarning mantiqiy tafakkurini o'stiradigan izlanish faoliyati bir qancha bosqichlardan iborat. Masalan, har qanday masalani yechish uning sharti va savoli bilan tanishtirishdan boshlanadi. Talaba o'zidagi bilim va tajribaga tayanib masala shartidagi ma'lumotlarga tayanib masala shartidagi ma'lumotlarning o'zaro munosabatlarni topishga harakat qiladi, ya'ni mantiqiy mushohada yuritiladi. Unda masalani yuritish haqida mulohaza vujudga keladi. Shu bilan talabalar yangi bilim oladilar. Bu bilimlardan shunga o'xshagan masalani yechishda foydalanadilar. Ko'pgina masala va mashqlarda talabalarni mustaqil izlanishga da'vat etadigan «savol tuzing», «teskari masala tuzing», «taqqoslang», «xulosa yasang» kabi ko'rsatmalari berilgan. Biroq tajribadan ma'lumki bunday ko'rsatmalar umumiy xarakterda bo'lgani sababli

talabalar mustaqilligini va dars samaradorligini oshirishi uchun yetarli emas. Shuning uchun fizik-matematik masalalar yechishda talabalar fikrlashini yo'naltirib ularga yo'l-yo'riq ko'rsatib masalada misollarni yechish usullaridan foydalanish muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sultonova. O'.N. Talabalarning kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida mustaqil bilim olishiyuqori samaradorlik kafolati // Ilg'or tadqiqotlar xalqaro jurnali F CrossRef indekslangan. Journal Impact Factor -:7.445 ; jild -:7-son, 12-dekabr 2019-yil Res. 7 (12) 16-22 B
2. Султонова Ў.Н. Физикадан дарс ва тўғарак машғулотларида янги педагогик технологиядан фойдаланиш Высшая школа. -2018. 23 декабрь. -С. 255-258.
3. Sultonova O'.N. Matematikadan grafik usullar yordamida masalalar yechish texnologiyasidarslar va doira darslari // Xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqot jurnali. jild. 10, masala 11 noyabr// 2020 yil, 2265-2275 bet.
4. Tayloqov N.I., Rustamov N.R. Elektron o'quv adabiyotlar yaratish // "Ta'lim va tarbiya" jurnali, Toshkent-2003.
5. Xaitov F.N., Sattarov A.R., Tangirov X.E. «Web -Texnologiyalar» Uslubiy qo'llanma, Jizzax – 2005